

O USO DE JOGOS EDUCACIONAIS DIGITAIS NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

THE USE OF DIGITAL EDUCATIONAL GAMES IN MATHEMATICS LEARNING: A SYSTEMATIC
LITERATURE REVIEW

EL USO DE JUEGOS DIGITALES EDUCATIVOS EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS:
UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA

Mateus Souza de Oliveira ¹

Manuscrito submetido em: 16 de março de 2023.

Aprovado em: 02 de agosto de 2024.

Publicado em: 04 de fevereiro de 2025.

Resumo

Este artigo tem como objetivo geral avaliar a importância dos jogos educacionais digitais ou da gamificação no processo de aprendizagem da matemática, bem como explorar suas principais contribuições e benefícios nesse contexto. Assim, uma revisão sistemática de literatura foi produzida, o que culminou na análise de seis trabalhos disponíveis no banco de periódicos da Capes. Foi possível observar, nos trabalhos pesquisados, que os jogos educacionais digitais ou gamificação têm a capacidade de motivar e engajar os alunos, estimular a criatividade e a colaboração, promover o desenvolvimento de habilidades matemáticas e permitir uma aprendizagem mais significativa e autônoma. Além disso, a revisão mostrou que esses jogos podem ser usados em diferentes contextos de ensino, desde a educação básica até o ensino superior, e que cada nível pode se beneficiar de diferentes tipos de jogos e estratégias pedagógicas. Embora tenham sido encontradas algumas inconsonâncias entre os estudos, a maioria dos artigos ressalta a importância e benefícios dos jogos educacionais digitais ou da gamificação na aprendizagem da matemática. Os resultados da revisão sistemática enfatizam a necessidade de investir cada vez mais no desenvolvimento e utilização de jogos educacionais digitais na Educação Matemática e realizar mais pesquisas para avaliar sua eficácia e potencialidades.

Palavras-Chave: Aprendizagem; Jogos Educacionais Digitais; Educação Matemática.

Abstract

This article has the general objective of evaluating the importance of digital educational games or gamification in the mathematics learning process, as well as exploring their main contributions and benefits in this context. Thus, a systematic literature review was produced, which culminated in the analysis of six works available in the Capes journal database. It was possible to observe, in the researched works, that digital educational games or gamification have the ability to motivate and engage students, stimulate creativity and collaboration, promote the development of mathematical skills and allow a more meaningful and autonomous learning. Furthermore, a review showed that these games can be used in different teaching contexts, from basic education to higher education, and that each level can benefit from different types of games and pedagogical strategies. Although some inconsistencies were found between studies, most articles emphasize the importance and benefits of digital educational games or gamification in mathematics learning. The results of the systematic review emphasize the need to invest more and more in the development and use of digital

¹ Doutor em Ensino pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4902-5527> Contato: mateussouza@ifba.edu.br

educational games in Mathematics Education and to carry out more research to assess their effectiveness and potential.

Keywords: Learning; Digital Educational Games; Mathematics Education.

Resumen

Este artículo tiene como objetivo general evaluar la importancia de los juegos educativos digitales o gamificación en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, así como explorar sus principales aportes y beneficios en este contexto. Así, se produjo una revisión sistemática de la literatura, que culminó con el análisis de seis trabajos disponibles en la base de datos de revistas Capes. Fue posible observar, en los trabajos investigados, que los juegos educativos digitales o gamificación tienen la capacidad de motivar e involucrar a los estudiantes, estimular la creatividad y la colaboración, promover el desarrollo de habilidades matemáticas y permitir un aprendizaje más significativo y autónomo. Además, una revisión mostró que estos juegos se pueden utilizar en diferentes contextos de enseñanza, desde la educación básica hasta la educación superior, y que cada nivel puede beneficiarse de diferentes tipos de juegos y estrategias pedagógicas. Aunque se encontraron algunas inconsistencias entre los estudios, la mayoría de los artículos enfatizan la importancia y los beneficios de los juegos educativos digitales o la gamificación en el aprendizaje de las matemáticas. Los resultados de la revisión sistemática enfatizan la necesidad de invertir cada vez más en el desarrollo y uso de juegos educativos digitales en la Educación Matemática y realizar más investigaciones para evaluar su efectividad y potencial.

Palabras-clave: Aprendiendo; Juegos Educativos Digitales; Educación Matemática.

Introdução

Com a crescente presença das tecnologias digitais na vida cotidiana, tornou-se cada vez mais importante que a educação utilize novas ferramentas digitais disponíveis e as incorpore em suas metodologias de ensino. Nesse contexto, os professores de matemática enfrentam um grande desafio na era tecnológica atual: desenvolver adequadamente o raciocínio lógico matemático dos alunos. O avanço tecnológico tem mudado significativamente a forma como o conhecimento é produzido, compartilhado e transmitido, o que demanda da educação a adequação às novas ferramentas e metodologias de ensino para atender às demandas da sociedade contemporânea.

Nesse âmbito, a utilização de jogos educacionais digitais tem se mostrado uma alternativa promissora no processo de ensino e aprendizagem da matemática, uma vez que estes jogos proporcionam um ambiente lúdico e interativo, favorecendo o engajamento e a motivação dos alunos no aprendizado. Além disso, os jogos educacionais digitais podem ser usados como uma ferramenta pedagógica complementar, capaz de auxiliar no desenvolvimento de habilidades cognitivas, tais como o raciocínio lógico-matemático, a resolução de problemas e a criatividade.

Diante disso, o objetivo do presente artigo é avaliar a importância dos jogos educacionais digitais ou da gamificação no processo de aprendizagem da matemática, bem como explorar suas principais contribuições e benefícios nesse contexto. Para isso, buscamos respostas para as seguintes perguntas de pesquisa: (a) quais são as principais contribuições dos jogos educativos digitais no processo de aprendizagem de matemática? (b) qual é a importância e quais são os benefícios dos jogos educacionais digitais no processo de aprendizagem da matemática? (c) de que forma os jogos educacionais digitais podem auxiliar a aprendizagem de matemática?

Acreditamos que, ao analisarmos de forma mais aprofundada as possibilidades que os jogos educacionais digitais oferecem para o ensino e aprendizagem de matemática, poderemos explorar melhor seu potencial e identificar estratégias efetivas de incorporação desses recursos em sala de aula. Nesse sentido, este artigo de revisão sistemática de literatura se torna relevante ao identificar algumas das principais contribuições e descobertas desta área, oferecendo uma visão geral do que já foi produzido e apontando possíveis tendências futuras. É importante ressaltar que esta análise se limita às publicações disponíveis no banco de dados da Capes.

Além disso, este trabalho pode ser utilizado para auxiliar os professores de matemática a aprimorarem suas práticas pedagógicas e a utilizarem esses recursos de forma mais efetiva no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Ademais, este artigo contribui para o avanço do conhecimento na área de Educação Matemática, uma vez que apresenta uma síntese dos estudos e resultados obtidos, apontando caminhos para novas investigações e pesquisas.

Jogos digitais educacionais: aprendizagem interativa e engajadora

De acordo com Arruda (2011, p. 25), jogos digitais são recursos que “[...] configuram-se como artefatos culturais, contemporâneos, baseados em tecnologia da microinformática”. Esses jogos oferecem uma representação da realidade rica em detalhes e exigem dos jogadores níveis de elaboração mental complexo. Assim, proporcionam uma experiência pedagógica enriquecedora, permitindo que o aluno aprenda de forma mais envolvente e interativa, além de poder, realizar simulações e aplicar a teoria vista em sala de aula de maneira mais prática.

Aqueles recursos dessa natureza que são desenvolvidos com o objetivo de auxiliar no processo de ensino e aprendizagem são denominados de Jogos Educacionais Digitais. Além de ampliar as oportunidades de aprendizado de conceitos, conteúdos e habilidades, esses jogos procuram entreter os alunos. Nessa visão, esses recursos oferecem um mundo imaginário que possibilita a aprendizagem por meio de desafios, fantasias e curiosidades, conforme argumentado por Parreira, Falkembach e Silveira (2018).

Convém realçar que na Antiguidade, os jogos eram reconhecidos como ferramentas poderosas para estimular o aprendizado, como defendia Platão (427–347 a.C.), que utilizava atividades lúdicas na educação de crianças com até dez anos. Posteriormente, o Renascimento trouxe grandes mudanças na arte, nos costumes e no ensino, e pensadores como Comenius (1592 – 1670) propuseram uma mudança na forma de ensinar, defendendo um modelo de aprendizagem dinâmico, de experiências, do concreto ao abstrato (Almeida, 2003).

Conforme Almeida (2003) a inserção dos jogos como ferramenta de aprendizagem teve início nos Estados Unidos, na década de 1950, com o objetivo de treinar executivos da área financeira. Os resultados positivos motivaram a aplicação dessa metodologia em outras áreas, chegando ao Brasil com força na década de 1980. Com a evolução dos jogos eletrônicos, surgiram os primeiros jogos digitais voltados para o aprendizado, que gradualmente ganham relevância no contexto da educação básica, com o desenvolvimento de ferramentas que estimulam o aprendizado de forma interativa, evidenciando a ideia da gamificação.

A gamificação, tradução do termo em inglês “gamification”, pode ser entendida como a utilização de elementos de jogos em contextos fora de jogos, isto é, da vida real. O uso desses elementos – narrativa, feedback, cooperação, pontuações, etc. – visa a aumentar a motivação dos indivíduos com relação à atividade da vida real que estão realizando. (Murr; Ferrari, 2020, p. 7)

Em vista disso, no contexto da educação, a gamificação é aplicada nos jogos digitais educacionais com o intuito de tornar o processo de aprendizagem mais atraente e motivador para os estudantes. A incorporação de elementos de jogos, como pontuações, recompensas e desafios, pode estimular a participação ativa dos alunos, incentivando-os a explorar e a aprender de maneira mais efetiva.

Além do mais, a gamificação se apresenta como:

[...] um fenômeno emergente com muitas potencialidades de aplicação em diversos campos da atividade humana, pois a linguagem e a metodologia dos games são bastante populares eficazes na resolução de problemas (pelo menos nos mundos virtuais) e aceita naturalmente pelas atuais gerações que cresceram interagindo com esse tipo de entretenimento, ou seja, a gamificação se justifica a partir de uma perspectiva sociocultural. (Fardo, 2013, p. 3)

A citação traz uma reflexão importante sobre o potencial dos jogos educacionais digitais na atualidade. Com a popularização da tecnologia e dos jogos eletrônicos, a gamificação se torna uma estratégia relevante para envolver e motivar os alunos no processo de aprendizagem. Além disso, Fardo (2013) destaca que a linguagem e a metodologia dos jogos digitais são eficazes na resolução de problemas, o que pode ser aplicado em diversos campos da atividade humana. Dessa forma, os jogos educacionais digitais não se limitam apenas ao âmbito escolar, mas podem ser utilizados em diferentes contextos para incentivar a participação ativa dos indivíduos em processos de resolução de problemas.

Essa perspectiva é bastante relevante, pois destaca a capacidade dos jogos educativos de tornar a aprendizagem mais divertida e engajadora, o que pode ser especialmente útil em idades mais jovens, onde a motivação pode ser um fator crítico para o sucesso educacional. No entanto, é importante lembrar que a utilização de jogos educativos digitais deve ser feita de forma consciente e planejada, levando em consideração a idade dos alunos, os objetivos educacionais e os valores pedagógicos desejados.

Conforme Prensky (2012), os jogos digitais são adequados para as novas formas de aprendizagem, e a interação por meio dos mundos virtuais pode ser considerada como aprendizagem baseada em jogos. O autor destaca que um projeto de jogo educacional eficaz deve equilibrar a diversão com o valor educacional, tornando o processo de aprendizagem mais envolvente e efetivo.

Complementando essa visão, é possível afirmar que os jogos educacionais digitais ou a gamificação permitem uma abordagem mais dinâmica e interativa, tornando o processo de ensino e aprendizagem mais atrativo para os alunos, principalmente em áreas como a matemática e outras áreas do conhecimento em que podem ser aplicados.

Entretanto, para que os jogos educativos digitais ou a gamificação sejam utilizados de forma eficaz, é necessário que os professores estejam preparados para escolher os jogos certos, que estejam alinhados com os objetivos pedagógicos e que sejam adequados para a faixa etária e nível de conhecimento dos alunos. Isso requer um esforço contínuo por parte

dos educadores, que devem buscar atualização constante e trabalhar em conjunto com os desenvolvedores de jogos para garantir a qualidade do material utilizado em sala de aula.

Além disso, é preciso considerar que os jogos digitais educativos ou processo de gamificação não são uma panaceia para os desafios enfrentados na educação, e não devem ser vistos como uma solução única para problemas educacionais. É necessário lembrar que a aprendizagem é um processo complexo e multifacetado, e que as tecnologias educacionais devem ser utilizadas em conjunto com outras abordagens pedagógicas, como a interação social e a prática de atividades físicas, por exemplo.

Uso de jogos digitais educacionais na aprendizagem da matemática

A matemática vai além de um simples componente curricular; é uma área de conhecimento essencial para a ação humana que está ligada ao desenvolvimento da sociedade. No cenário educacional, diferentes conteúdos matemáticos são ensinados para fortalecer o raciocínio lógico-dedutivo dos alunos. No entanto, muitos estudantes enfrentam desafios ao assimilar esses conceitos e encontrar suas possíveis resoluções. Dessa forma,

o trabalho com jogos nas aulas de matemática, quando bem-planejado e orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades como observação, análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada de decisão, argumentação e organização, as quais estão estreitamente relacionadas ao assim chamado raciocínio lógico. (Smole; Diniz; Cândido, 2007, p. 9)

Ao trazer essa reflexão, as autoras destacam que o ensino da matemática não precisa ser monótono e mecânico, mas pode ser dinâmico e interessante, utilizando-se de recursos didáticos que favoreçam o engajamento dos alunos na aprendizagem, contribuindo para a construção de uma compreensão mais significativa do conteúdo. Dessa forma, buscam evidenciar a importância de valorizar a utilização de estratégias que possam tornar o ensino mais atrativo e motivador, buscando explorar as potencialidades dos estudantes, favorecendo o desenvolvimento de habilidades importantes para a sua formação integral. Além disso,

[...] os jogos, quando bem preparados, tornam-se um instrumento de construção do conhecimento, mas para isso é importante fazer toda uma investigação para saber quais jogos são úteis e confiáveis, para, assim, trabalhá-los em sala de aula, possibilitando lidar com todas as situações possíveis que podem acontecer. (Moreira, 2014, p. 10)

Essa reflexão destaca a importância da utilização de jogos como instrumento de construção do conhecimento, mas ressalta a necessidade de uma investigação criteriosa para selecionar jogos úteis e confiáveis para serem trabalhados em sala de aula. Essa análise é essencial, pois existem muitos jogos disponíveis no mercado, mas nem todos são adequados para fins educacionais. É preciso avaliar cuidadosamente as características e objetivos do jogo, bem como a idade e o nível de aprendizagem dos alunos, para garantir que o jogo possa contribuir efetivamente para o processo de ensino e aprendizagem.

Ademais, Moreira (2014) realça que a preparação adequada do jogo é fundamental para lidar com todas as situações possíveis que podem acontecer em sala de aula. Isso envolve uma preparação pedagógica cuidadosa, com a definição de objetivos claros, a seleção de materiais complementares e a orientação dos alunos sobre como jogar e como tirar o máximo proveito do jogo para o aprendizado.

De acordo com Miranda-Palma, Canche-Euán e Llanes-Castro (2015), os jogos educacionais são uma ferramenta valiosa para o ensino da matemática, proporcionando uma aprendizagem sólida em todos os níveis de ensino. Eles também aumentam a motivação dos alunos e influenciam na aquisição de conhecimentos de forma mais efetiva. Além disso, “[...] os jogos podem ser usados na Educação Matemática para estimular e desenvolver a habilidade dos alunos de pensar de forma independente, contribuindo para o seu processo de construção lógico-matemático” (Kamii; Joseph, 1992, p. 39). Diante dessas informações, é importante destacar que o próximo tópico deste estudo irá apresentar os métodos utilizados para a consecução desta pesquisa.

Esses argumentos buscam afirmar que os jogos digitais educacionais ou gamificação podem contribuir para a aprendizagem eficiente e interativa da matemática em todos os níveis de ensino. Isso se deve ao fato de que os jogos aumentam a motivação dos estudantes e influenciam na aquisição de conhecimentos de forma mais rápida. Além disso, os jogos também ajudam a desenvolver a habilidade do aluno em pensar de forma independente, contribuindo para a construção do raciocínio lógico-matemático.

As reflexões apresentadas trazem à tona a importância dos jogos educacionais no processo de aprendizagem da matemática. Para Miranda-Palma, Canche-Euán e Llanes-Castro (2015) os alunos podem adquirir conhecimento e habilidades enquanto encontram prazer no processo de aprendizagem. Assim, por meio dessas atividades lúdicas, esses sujeitos podem desenvolver habilidades importantes para o seu desenvolvimento cognitivo, como

observação, análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada de decisão, argumentação e organização.

A utilização de jogos nas aulas de matemática pode tornar o aprendizado mais dinâmico, interessante e atrativo para os estudantes, contribuindo para uma aprendizagem significativa e duradoura. No entanto, é importante destacar que a utilização de jogos deve ser bem planejada e orientada pelo professor, visando sempre a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes.

Nesse sentido, é fundamental que os professores estejam preparados para utilizar os jogos educacionais de forma adequada e eficiente, buscando sempre integrá-los ao processo de ensino e aprendizagem, sem que eles sejam utilizados como um simples recurso para preencher o tempo em sala de aula. A partir disso, os métodos utilizados para a consecução de pesquisas nessa área podem contribuir significativamente para o avanço do conhecimento e prática educacional.

Metodologia

Uma revisão sistemática de literatura é uma metodologia de pesquisa que tem como objetivo identificar, avaliar e interpretar toda a pesquisa relevante disponível para uma questão de pesquisa específica, área de tópico ou fenômeno de interesse (Kitchenham, 2004). É considerada uma forma rigorosa de avaliação da evidência científica disponível, pois utiliza uma estratégia de busca cuidadosamente planejada para garantir a inclusão de todas as pesquisas relevantes para a questão em estudo.

A estratégia de busca é um aspecto crucial da revisão sistemática, pois é responsável pela identificação dos artigos revisados e pelo resultado real da revisão. É através da estratégia de busca que é possível selecionar os estudos que serão incluídos na revisão e, assim, garantir a validade e a confiabilidade dos resultados obtidos. Para que uma revisão sistemática seja completa, é importante que a estratégia de busca seja abrangente e sensível o suficiente para identificar todos os estudos relevantes para a questão de pesquisa em estudo. Além disso, é fundamental que a estratégia de busca seja claramente descrita e documentada para que outros pesquisadores possam replicar o estudo ou identificar possíveis limitações da revisão (Kitchenham, 2004).

Diante do exposto, para o presente estudo, foi realizada uma pesquisa por descritores e operadores booleanos no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior (Capes), conforme mostra o quadro 1. Para garantir a qualidade da pesquisa, foram definidos critérios específicos, como a seleção de artigos publicados entre os anos de 2017 a 2022; a escolha de periódicos revisados por pares e acesso aberto, a fim de obter uma amostra mais confiável e relevante de estudos relacionados ao uso de jogos educacionais digitais no ensino da matemática. Assim, nesse momento, reduzimos de 27 resultados para 10.

A seguir, optou-se por utilizar as opções 'ordenar por mais recente' e 'expandir meus resultados' na busca dos trabalhos. E, por fim, como critério de exclusão, verificou-se a duplicação dos estudos, sendo que dois trabalhos apresentaram conteúdo idêntico. Além disso, também foi levado em consideração a exposição completa do texto. Infelizmente, ao acessar os links de dois dos oito trabalhos restantes, notamos que não estavam disponíveis para acesso completo, mesmo a plataforma da Capes indicando a presença do texto completo. Dessa forma, esses dois trabalhos foram eliminados da revisão.

Esta abordagem rigorosa de seleção de artigos foi necessária para garantir a qualidade e a confiabilidade dos resultados obtidos. Ao contrário de uma simples revisão bibliográfica, a revisão sistemática requer um processo detalhado e rigoroso de seleção, avaliação e interpretação dos estudos incluídos, garantindo assim que apenas dez estudos relevantes e de qualidade fossem considerados.

Quadro 1 – Processo Seletivo no banco de trabalho da Capes.

Descritores
("jogos educacionais digitais" OR "Gamificação") AND "Matemática" AND "aprendizagem"
Link de Verificação
https://capes-primo.ez1.periodicos.capes.gov.br/primo-explore/search?query=any,contains,(%22jogos%20educacionais%20digitais%22%20OR%20%22Gamifica%C3%A7%C3%A3o%22)%20AND%20%22Matem%C3%A1tica%22%20AND%20%22aprendizagem%22&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=date&vid=CAPES_V3&facet=searchcreationdate,include,2017%7C,%7C2022&mfacet=tlevel,include,peer_reviewed,1&mfacet=tlevel,include,open_access,1&lang=pt_BR&offset=0&camefrom=sort&pcAvailability=true

Fonte: Pesquisador (2023).

Dessa forma, a revisão sistemática literatura foi utilizada como ferramenta para a tomada de decisões baseadas nos achados da pesquisa. Cabe destacar que a análise dos dados dos textos selecionados foi conduzida por meio de uma abordagem de análise de conteúdo, seguindo as diretrizes propostas por Bardin (2016). Desse modo, os procedimentos metodológicos adotados envolveram inicialmente a leitura cuidadosa de cada artigo para identificar categorias relevantes relacionadas ao uso de jogos educacionais digitais no ensino

de matemática. Nessa lógica, cada estudo foi examinado para extrair informações sobre os objetivos da pesquisa, benefícios percebidos, resultados obtidos e reflexões dos autores.

O Quadro 2, apresenta os trabalhos selecionados como destaque para seus respectivos títulos, ano, autor(a)(s) e objetivo de pesquisa. Isso concedeu uma análise crítica e sistemática de todas as pesquisas relevantes disponíveis sobre o tema, o que possibilitou uma compreensão mais completa e aprofundada do assunto em questão.

Quadro 2 – Trabalhos Selecionados.

Título (Ano)	Autor(a)(es(s))	Objetivo de Pesquisa
A Utilização da Gamificação na Aprendizagem de Análise Combinatória: possibilidades atreladas ao uso do H5P e do Wordwall (2022)	Celso Eduardo Brito Lucas Martins Almeida.	Verificar o quanto as potencialidades da gamificação podem contribuir para melhorias no aprendizado do objeto matemático de Análise Combinatória.
Aprendizagem Baseada em Jogos e Gameificação como Instrumentos para o Desenvolvimento do Pensamento Crítico na Matemática: uma revisão teórica (2022)	Adriano Alves de Rezende Eduardo Carrasco Ângela Silva-Salse	Discutir a capacidade de fomentar o Pensamento Crítico na Matemática.
O Jogo Digital como Proposta de Gamificação no Ensino de História da Matemática (2019)	Thomas Bersagui Milano Mirian Linhares Siqueira da Silva Fernanda Chites Azevedo Lucas Nunes Ogliari	Descrever o funcionamento de um jogo digital que atue como uma proposta de gamificação no ensino desta disciplina, tendo a finalidade de motivar os acadêmicos e de influenciar no processo de aprendizagem.
De uma Sequência Didática a Construção de um Jogo Educacional Digital: fazendinha matemática (2017)	Gabriel Almeida Dias Tânia Cristina Rocha Silva Gusmão Marlos Marques	Apresentar as etapas de desenvolvimento de um jogo digital baseado em uma sequência didática analógica intitulada Fazendinha Matemática (GUSMÃO e MOURA, 2015) que trabalha com as operações fundamentais da matemática.
Dos Jogos Educativos à Gamificação (2017)	Vânia Patrícia Pires Ramos João José Pereira Marques	Abordar o conceito de jogo educativo, bem como outros a ele associados.
Aspectos metodológicos e de gamificação em um MOOC sobre tecnologias digitais para o ensino de Matemática (2017)	Eduardo Barrére Janaina Aparecida Ponté Coelho Liliane Guedes Baio Camponez	Investigar e compreender se os elementos de gamificação, aplicados em cursos na metodologia Massive Open Online Course (MOOC), são capazes de potencializar a interação e o engajamento dos professores de Matemática em curso de formação continuada.

Fonte: Pesquisador (2023).

Resultados e reflexões

No primeiro trabalho exposto no Quadro 2, de Brito e Almeida (2022), é possível notar que a principal contribuição dos jogos educativos digitais no processo de aprendizagem de matemática é a possibilidade de uma maior imersão dos estudantes no ambiente de ensino, bem como a introdução de tecnologias digitais que podem facilitar o processo de aprendizagem do objeto matemático. Assim, esses jogos proporcionam uma interação mais profunda e dinâmica com os conteúdos matemáticos, o que amplia as oportunidades de aprendizado e compreensão dos conceitos.

No citado trabalho, a importância e os benefícios dos jogos educacionais digitais no processo de aprendizagem da matemática são evidentes na possibilidade de oferecer caminhos alternativos para o aprendizado dos conhecimentos específicos, como a Análise Combinatória, e também no aumento do engajamento e da motivação dos participantes, tornando o processo de aprendizagem mais atrativo e eficiente. Adicionalmente, nota-se que a utilização de plataformas interativas promove uma maior autonomia na aprendizagem, permitindo aos alunos explorarem os conceitos matemáticos de maneira interativa.

Assim, podemos observar que os jogos educacionais podem auxiliar a aprendizagem de matemática por meio de práticas gamificadas, que estimulam a participação ativa dos participantes e propiciam a interação com o conteúdo de forma lúdica e desafiadora. Além disso, o trabalho transmite a ideia que a gamificação não apenas melhora o envolvimento dos alunos, mas também desenvolve habilidades específicas para tomada de decisões.

Nesse citado trabalho, a utilização de jogos educacionais digitais na aprendizagem da matemática apresenta-se como uma estratégia inovadora, proporcionando cenários virtuais que podem tornar o processo de aprendizagem mais atraente e envolvente. Segundo Miranda-Palma, Canche-Euán e Llanes-Castro (2015), as novas tecnologias são amplamente conhecidas pelas gerações atuais, que cresceram interagindo com esse tipo de entretenimento digital, tornando-as eficazes na resolução de diferentes problemas nos mundos virtuais. Nesse sentido, a gamificação não apenas facilita a assimilação de conteúdos complexos, mas também prepara os estudantes para os desafios contemporâneos.

As principais contribuições dos jogos educativos digitais no processo de aprendizagem de matemática, conforme a pesquisa de Rezende, Carrasco e Silva-Salse (2022), são o aumento do aprendizado, o desenvolvimento das habilidades cognitivas, além da

possibilidade de tornar o estudante protagonista de seu próprio processo de aprendizagem. Desse modo, é possível observar que a interação com ambientes educacionais diversificados, como os proporcionados pela gamificação, pode promover a construção ativa do conhecimento matemático pelos alunos, incentivando o desenvolvimento de competências cognitivas complexas.

A pesquisa ressalta que a importância dos jogos educacionais digitais no processo de aprendizagem da matemática reside na potencialização do desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes, uma habilidade cada vez mais valorizada no mercado de trabalho. Além disso, os benefícios incluem tanto um aumento do aprendizado quanto uma maior satisfação dos estudantes em relação ao processo de assimilação dos conceitos matemáticos. Desse modo, podemos inferir que a gamificação pode auxiliar o ensino da disciplina ao tornar os estudantes mais engajados e motivados no processo de aprendizagem.

Nesse cenário, observa-se também que a utilização de jogos educacionais digitais cria um ambiente descontraído, onde os participantes podem aprender de forma reflexiva. Além disso, a interatividade e os desafios proporcionados pelos jogos promovem uma participação ativa dos estudantes, estimulando o interesse contínuo pelo conteúdo matemático. Essa abordagem também permite que os alunos explorem conceitos de maneira prática e envolvente.

A partir dessa análise, podemos afirmar que os jogos educacionais digitais se apresentam como uma proposta inovadora, sobretudo com um potencial que fomenta a participação ativa e o desenvolvimento de habilidades que fortalecem o pensamento crítico e reflexivo. Esta visão está alinhada com as perspectivas de Kamii e Joseph (1992), que destacam a importância da interação ativa e diversificada no processo de construção do conhecimento. Esses autores enfatizam que um ambiente de aprendizagem dinâmico, onde os estudantes são incentivados a interagir e resolver problemas, é fundamental para o desenvolvimento cognitivo.

No estudo de Milano *et al.* (2019), é possível notar que as principais contribuições dos jogos educativos digitais no processo de aprendizagem de matemática são a motivação dos alunos, o incentivo à interação e participação ativa, a aprendizagem interdisciplinar e a promoção de uma educação mais atrativa e de qualidade. Nessa perspectiva, esses jogos criam um ambiente envolvente que capta o interesse dos participantes, tornando o aprendizado mais envolvente e divertido.

Nesse estudo, a importância dos jogos educacionais digitais no processo de aprendizagem da matemática está relacionada à possibilidade de aumentar a motivação e o engajamento dos participantes, promovendo uma aprendizagem mais interativa. Além disso, os benefícios incluem o *feedback* imediato e personalizado, crucial para manter uma interação contínua com o usuário. Essa abordagem se alinha às ideias de Miranda-Palma, Canche-Euán e Llanes-Castro (2015), que destacam que os jogos podem ser explorados como *hobbies* e veículos para aumentar o interesse em matemática.

Assim, é possível inferir que os jogos educacionais digitais podem auxiliar a aprendizagem de matemática ao oferecer um ambiente de aprendizagem lúdico e desafiador. Nesse contexto, eles são eficazes para trabalhar diferentes habilidades e competências relacionadas à resolução de problemas matemáticos, além de serem capazes de integrar diversos conteúdos e áreas de conhecimento de maneira dinâmica e interativa. Esse tipo de abordagem não só aumenta a motivação e o interesse dos participantes, mas também proporciona uma aprendizagem global.

Diante do que foi observado no citado estudo, os jogos educacionais digitais se apresentam como uma proposta inovadora que proporciona uma experiência de aprendizagem lúdica e motivadora para os alunos, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades matemáticas e interdisciplinares. Dessa forma, esse trabalho revela que a *gamificação* apresenta uma perspectiva sociocultural, ideia enfatizada por Fardo (2013), especialmente na educação formal, onde há uma necessidade crescente por métodos mais dinâmicos e engajadores de ensino. Assim, a integração desses recursos virtuais não apenas complementa, mas também transforma o ambiente de aprendizagem, proporcionando um espaço onde os estudantes podem explorar diferentes conceitos específicos.

O trabalho de Dias, Gusmão e Marques (2017) apresenta informações sobre a utilização de jogos educacionais digitais no ensino de Matemática, indicando que esses recursos podem ser uma ferramenta potencialmente eficaz para melhorar a experiência educativa dos alunos. Nota-se que ao proporcionar um ambiente de aprendizagem lúdico e desafiador, os jogos não apenas fomentam o desenvolvimento de habilidades essenciais para a resolução de problemas matemáticos, mas também facilitam a integração dinâmica de diversos conteúdos e áreas de conhecimento.

Em relação às contribuições desses jogos no processo de aprendizagem de matemática, o trabalho aponta que eles podem abordar diversos conteúdos de forma interdisciplinar, promovendo uma educação de qualidade e atrativa para os alunos. Dessa

forma, observa-se que a integração de jogos educacionais digitais pode transformar a dinâmica da sala de aula, tornando o aprendizado mais interativo e motivador. Os benefícios estão relacionados à capacidade dos jogos de ajudar os participantes a compreender melhor as operações matemáticas e o valor posicional dos números, como exemplificado pela transformação da sequência didática analógica ‘Fazendinha Matemática’ em um jogo digital.

Nesse trabalho, a integração dos jogos educacionais digitais não apenas permite a exploração de conceitos matemáticos, mas também fomenta uma aprendizagem dinâmica e participativa. Cabe destacar que a transformação de atividades tradicionais em formatos digitais, como evidenciado pela adaptação da sequência didática ‘Fazendinha Matemática’ em um jogo digital, demonstra um potencial significativo para tornar o aprendizado mais envolvente e acessível aos estudantes. Essa abordagem revela que os recursos digitais têm o poder de facilitar a internalização de conceitos abstratos, tornando-os mais aplicáveis no contexto educacional, promovendo uma experiência de aprendizagem mais eficaz e interativa.

Em vista desses fatos, o citado trabalho enfatiza uma iniciativa interessante e promissora, que busca explorar o potencial dos jogos eletrônicos para despertar interesse e facilitar a aprendizagem no ensino de matemática. A abordagem inovadora de transformar uma sequência didática analógica em um jogo digital educativo é particularmente notável por sua criatividade e pelo potencial de tornar o cenário educacional mais atraente para os estudantes. Essas ideias se alinham com as de Prensky (2012), que enfatiza que a *gamificação* é adequada para as novas formas de aprendizagem, permitindo interações através de mundos virtuais que podem revitalizar a Educação Matemática ao engajar os alunos de maneiras mais dinâmicas e significativas.

As principais contribuições dos jogos educativos digitais no processo de aprendizagem de matemática na investigação de Ramos e Marques (2017) incluem o desenvolvimento de raciocínios lógicos e matemáticos, além do fomento da motivação e competitividade associadas ao jogo. Além disso, destaca que o uso desses recursos pode ajudar no desenvolvimento de diversas competências consideradas essenciais para o século XXI, como comunicação, liderança, pensamento crítico, espírito de equipe, resolução de problemas, criatividade, desportivismo, entre outros.

Nessa investigação, a importância dos jogos educacionais digitais reside em sua capacidade de tornar o aprendizado de matemática mais envolvente e atraente para os participantes, o que pode aumentar a motivação e o interesse pela disciplina. Além disso, os

benefícios incluem que o uso da gamificação pode proporcionar uma experiência de aprendizagem mais lúdica e divertida, o que pode resultar em uma maior retenção de conhecimento. Nessa visão, essa abordagem lúdica promove o engajamento dos alunos de maneira mais envolvente do que métodos tradicionais.

Assim, evidenciamos que nessa investigação os jogos educacionais digitais podem auxiliar a aprendizagem de matemática de diversas formas, como através do desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas, raciocínio lógico e matemático, além de estimular a criatividade e a curiosidade. Desse modo, a utilização de jogos pode ajudar na construção de um ambiente de aprendizagem mais interativo e colaborativo. Isso é especialmente importante, pois um ambiente colaborativo pode fomentar a troca de ideias e o trabalho em equipe.

Nessa investigação, uma das possibilidades inferidas é a utilização de jogos educacionais digitais como uma nova perspectiva metodológica no ensino de matemática. Isso se aproxima das ideias de Murr e Ferrari (2020), que sugere que os jogos educacionais digitais oferecem uma nova perspectiva educacional, tornando o aprendizado mais lúdico, motivador e eficaz. Desse modo, eles ajudam a desenvolver habilidades matemáticas e outras competências importantes de forma envolvente e divertida, contribuindo para um ambiente de aprendizagem mais dinâmico. Assim, a gamificação não só ajudam na compreensão de conceitos matemáticos, mas também incentivam a experimentação e a exploração, elementos essenciais para uma aprendizagem sólida.

A investigação de Barrére, Coelho e Compez (2017) não aborda diretamente as principais contribuições dos jogos educativos digitais no processo de aprendizagem de matemática. Esse direcionamento deve-se ao fato de o estudo estar focado na formação continuada de professores. Contudo, a importância desses recursos na Educação Matemática pode ser inferida a partir do contexto geral, que destaca o uso das tecnologias digitais no cenário educacional e o processo formativo em ambientes virtuais de aprendizagem.

Nessa investigação, são as tecnologias digitais que se destacam por auxiliar a aprendizagem de matemática, proporcionando uma integração que potencializa a interação e o engajamento dos participantes em um ambiente propício à leitura e troca de experiências. Os benefícios dos jogos educacionais digitais incluem o aumento da motivação e do engajamento dos participantes, a possibilidade de experimentação e a personalização do processo de aprendizagem, tudo isso mediante a utilização integrada de diferentes mídias digitais.

Vale ressaltar que, para Moreira (2014), a introdução de aparelhos tecnológicos nas salas de aula pode transformar o processo de ensino e aprendizagem, mas é necessário um esforço contínuo para que as ações docentes se adaptem e tirem o máximo proveito dessas ferramentas. Reforçando esse pensamento, Miranda-Palma, Canche-Euán e Llanes-Castro (2015) enfatizam que é necessário considerar aspectos como a qualidade do conteúdo dos jogos, a adequação às necessidades e características dos alunos, a integração com outras metodologias de ensino e a avaliação dos resultados alcançados.

Assim, para que a gamificação potencializada pelas tecnologias digitais sejam realmente eficazes, é fundamental que haja uma preparação adequada por parte dos professores. Isso inclui não apenas a definição de objetivos claros e a seleção de materiais complementares, mas também a orientação sobre como jogar e aproveitar ao máximo o potencial educativo dos jogos. Além disso, é crucial que os educadores estejam preparados para ajustar suas práticas conforme o *feedback* dos alunos e os resultados observados em sala de aula.

Diante disso, a citada investigação sublinha a importância da inclusão das tecnologias digitais no processo de ensino de forma gamificada, ou seja, apresenta uma proposta inovadora em que os elementos midiáticos são integrados ao currículo educacional para aumentar o engajamento e a motivação dos alunos. Entretanto, como destacam Miranda-Palma, Canche-Euán e Llanes-Castro (2015) e Moreira (2014), é fundamental um planejamento cuidadoso. Moreira (2014) ressalta que, embora as novas tecnologias ofereçam grandes vantagens para o ensino, também trazem desafios, especialmente no que diz respeito à adaptação e atualização dos professores. Isso demonstra que apenas com uma capacitação docente e um planejamento bem estruturado será possível garantir que a gamificação contribua efetivamente para a aprendizagem da matemática.

A análise desses seis estudos sobre o uso de jogos educacionais digitais no ensino de matemática revela uma perspectiva abrangente sobre os pontos de consonância e dissonância encontrados na literatura. Entre os artigos avaliados, há um consenso sobre a importância das tecnologias digitais na educação e seus potenciais benefícios, embora também surjam desafios que precisam ser abordados para garantir sua eficácia.

Os estudos de Brito e Almeida (2022), Rezende, Carrasco e Silva-Salse (2019), Milano *et al.* (2019), Dias, Gusmão e Marques (2017) e Barrére, Coelho e Camponez (2017) concordam sobre os seguintes pontos: todos destacam que as tecnologias digitais, especialmente a

gamificação, aumentam o engajamento e a motivação dos alunos, tornando o processo de aprendizagem mais atrativo e dinâmico. Além disso, há um reconhecimento comum de que esses jogos educacionais digitais ajudam no desenvolvimento de habilidades cognitivas e matemáticas, como o raciocínio lógico e o pensamento crítico.

Nessa linha de pensamento, o processo de gamificação permite uma interação mais profunda com os conteúdos, promovendo uma aprendizagem interativa e incentivando a autonomia dos participantes no processo educacional. Ademais, os autores concordam que as tecnologias digitais devem ser integradas de forma a complementar, e não substituir, a função do professor, potencializando sua atuação em sala de aula.

No entanto, apesar dos benefícios destacados, há pontos de dissonância que merecem atenção. O estudo de Ramos e Marques (2017) questiona a eficácia da gamificação em ensinar conteúdos complexos de matemática, sugerindo que nem todos os jogos são igualmente eficazes para todos os tipos de conteúdo. Além disso, há divergências sobre o papel das tecnologias digitais na democratização do acesso à educação. Enquanto Brito e Almeida (2022) e Rezende, Carrasco e Silva-Salse (2022) veem os recursos digitais como uma ferramenta para ampliar o acesso, Barrére, Coelho e Camponéz (2017) apontam que a falta de acesso à internet e dispositivos tecnológicos pode acentuar as desigualdades educacionais.

Em relação à reflexão sobre os achados, é importante ressaltar que, apesar dos avanços no uso de novas tecnologias na educação, ainda há desafios a serem enfrentados. A formação inicial e continuada dos professores, por exemplo, é uma questão crucial para garantir o uso eficiente dessas tecnologias em sala de aula. Além disso, é preciso avaliar criticamente cada recurso digital, compreendendo suas potencialidades e limitações.

Assim, os jogos educacionais digitais, quando bem planejados e implementados, podem realmente transformar o ensino de matemática, alinhando-se com as necessidades educacionais contemporâneas. No entanto, é importante lembrar que o uso da gamificação não é uma panaceia para todos os problemas do ensino de matemática. Embora possam ser úteis e eficazes em muitos casos, os jogos digitais não são a única forma de promover a aprendizagem de matemática, e é preciso cuidado ao utilizá-los para evitar que se tornem apenas uma forma de entretenimento sem valor educacional.

Por fim, é preciso refletir sobre a questão da desigualdade no acesso às tecnologias. Embora os recursos tecnológicos possam democratizar o acesso à educação em muitos casos, é importante considerar que ainda há muitas pessoas sem acesso à internet e outras tecnologias, o que pode acentuar ainda mais as desigualdades educacionais. Abordar essas desigualdades é essencial para garantir que todos os alunos possam se beneficiar das inovações tecnológicas na educação.

Considerações finais

A revisão sistemática de literatura dos seis artigos analisados nos permitiu reconhecer a importância dos jogos educacionais digitais no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Dentre as principais contribuições dos jogos educacionais digitais ou a gamificação, destaca-se a possibilidade de motivar e engajar os alunos, promover o desenvolvimento de habilidades matemáticas, estimular a criatividade e a colaboração, bem como o fato de permitir uma aprendizagem mais significativa e autônoma.

Além disso, a revisão sistemática de literatura também mostrou que os jogos educacionais digitais ou a gamificação podem ser utilizados em diferentes contextos de ensino, desde a educação básica até o ensino superior, sendo que cada nível de ensino pode se beneficiar de diferentes tipos de jogos e estratégias pedagógicas. Apesar das consonâncias encontradas entre os estudos em relação a alguns aspectos, como, por exemplo, a eficácia de jogos educacionais digitais específicos, a maioria dos artigos aponta para a importância e benefícios desses jogos na aprendizagem da matemática.

Diante desses resultados, é importante ressaltar a necessidade de se investir cada vez mais no desenvolvimento e utilização de jogos educacionais digitais na Educação Matemática, bem como de se realizar mais pesquisas para avaliar a eficácia e potencialidades desses jogos. Além disso, é fundamental que os professores sejam capacitados para utilizar essas tecnologias de forma efetiva e significativa em suas práticas de ensino, a fim de garantir uma aprendizagem mais engajadora e autônoma para seus alunos.

Assim, podemos concluir que a utilização de jogos educacionais digitais ou a gamificação no processo de aprendizagem da matemática é uma estratégia promissora e que pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de habilidades matemáticas e

para a formação de cidadãos críticos e participativos na sociedade. Nesse sentido, é importante que sejam realizados mais estudos e investimentos em pesquisas e práticas pedagógicas que explorem as potencialidades dos jogos educacionais digitais na Educação Matemática.

Referências

ALMEIDA, P. N. **Educação lúdica: técnicas e jogos pedagógicos**. 11 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2003.

ARRUDA, E. P. **Aprendizagem e jogos digitais**. Campinas: Alínea, 2011.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. 1 ed. 3 reimp. São Paulo: Edições 70, 2016.

BARRÉRE, E.; COELHO, A. P.; CAMPONEZ, L. G. B. Aspectos metodológicos e de gamificação em um MOOC sobre tecnologias digitais para o ensino de Matemática. **Educação Matemática Debate**, v.1, n.2, p.173-196, 2017. DOI: <https://doi.org/10.24116/emd25266136v1n22017a04>

BRITO, C. E.; ALMEIDA, L. M. A utilização da gamificação na aprendizagem de análise combinatória: possibilidades atreladas ao uso do H5P e do Wordwall. **Revista de Investigação e Divulgação em Educação Matemática**, v.6, n.1, 2022. DOI: <https://doi.org/10.34019/2594-4673.2022.v6.38185>

DIAS, G. A.; GUSMÃO, T. C. R. S.; MARQUES, M. De uma sequência didática a construção de um jogo educacional digital: fazendinha matemática. **Revista Binacional Brasil-Argentina: diálogo entre as ciências**, v.6, n.1, p.235-246, 2017. DOI: <https://www.doi.org/10.22481/rbba.v6i1.1522>

FARDO, M. L. A gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem. **RENOTE**, v.11, n.1, p.1-9, 2013. DOI: <https://doi.org/10.22456/1679-1916.41629>

KAMII, C.; JOSEPH, L. L. **Aritmética: novas perspectivas – implicações da teoria de Piaget**. 8 ed. Campinas: Papirus, 1992.

KITCHENHAM, B. **Procedures for performing systematic reviews**, Technical Report TR/SE-0401. Department of Computer Science, Keele University and National ICT. Australia: Kitchenham, 2004.

MIRANDA-PALMA, C.; CANCHE-EUÁN, M.; LLANES-CASTRO, E. Use of educational software in mathematics teaching: case Yucatan, Mexico. **International Journal of Computer Science Issues**, v.12, n.6, p.121-128, 2015. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/114617123/IJCSI-12-6-121-128-libre.pdf?1715879439=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DUse_of_educational_software_in_mathemati.pdf&Expires=1738672208&Signature=LiSdcjGZCjYHKFzyPj4VoJn7y7wDyBtMQSNvfpClvO7Rg4EGoRPPBqPTrBE7MNobVfjLoEQmdGUBfR2qTaOgreOt~1JdSMt4uD2Y5b7HB5Ydwc973HrnEbKz921M4mL2dHZ7Xjk-jnMEfNg7rwPrxBL3Nceo-N5wtJiW3mP1mRLYg1beeOdGHNjXzW~8LOSc1t2qJXkA9G4zUa7jRAshHhNthyG-KKmpStN-o6VjBwOEJfQvbH6joBFowwDL5pUxo1AUJRpCpPD0MWITwcBTHo3uNNIKK41nVz2O3Q4E88qPfnDk k5ed67s2pLIABiKyYzhw9grb3FVLbOxxoVewMg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Cenas Educacionais, v.8, n.e16965, 2025.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14801436>

MILANO, T. B., SILVA, M. L. S., AZEVEDO, F. C., & OGLIARI, L. N. O jogo digital como proposta de gamificação no ensino de história da matemática. **Boletim Cearense de Educação e História da Matemática**, v.6, n.17, p.20–33, 2019. DOI: <https://doi.org/10.30938/bocehm.v6i17.1147>

MOREIRA, J. C. A. **Os jogos no ensino da Matemática: atividades envolvendo jogos matemáticos no ensino de frações para alunos nas séries finais do Ensino Fundamental**. 2014. 64f. Monografia (Licenciatura em Matemática) - Universidade Estadual de Goiás, Jussara, 2014.

MURR, C. E.; FERRARI, G. **Entendendo e aplicando a gamificação: o que é, para que serve, potencialidades e desafios**. Florianópolis: UFSC/UAB, 2020.

PARREIRA, F.; FALKEMBACH, G. A. M.; SILVEIRA, Sidnei Renata **Construção de jogos educacionais digitais e objetos de aprendizagem: um estudo de caso empregando adobe flash, HTML 5, CSS, JavaScript e ardora**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna Ltda., 2018.

PRENSKY, M. **Aprendizagem baseada em jogos digitais**. São Paulo: Senac São Paulo, 2012.

RAMOS, V. P. P.; MARQUES, J. J. P. Dos jogos educativos à gamificação. **Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación**, v.ext., n.1, p.319-323, 2017. DOI: <https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.01.3005>

REZENDE, A. A.; CARRASCO, E.; SILVA-SALSE, À. Aprendizagem baseada em jogos e gameficação como instrumentos para o desenvolvimento do pensamento crítico na matemática: uma revisão teórica. **Revista de Estudos em Educação e Diversidade - REED**, v.3, n.8, p.1-18, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.22481/reed.v3i8.10654>

SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I., CÂNDIDO, P. **Cadernos do mathema: jogos de matemática de 1º a 5º ano**. Porto Alegre: Artmed, 2007.